

Антимутагенный Эффект Сесквитерпеновых Лактонов Таурина, Дигидротаурина И Артемина, Выделенных Из *Artemisia Anethifolia*

Н.Ч. Бахшиева¹, Д.Н. Нагиева¹, С.В. Серкерев²

¹Институт генетических ресурсов НАНА, Проспект Азадлыг, 155, Баку AZ1106, Азербайджан;
E-mail: baxshiyeva.nigar@yahoo.com, seyran_n9@rambler.ru

²Институт ботаники НАНА, Бадамдарское шоссе, 40, Баку AZ1073, Азербайджан

Изучено влияние сесквитерпеновых лактонов таурина, дигидротаурина и артемина на частоту индуцированных гамма-облучением аберраций хромосом на семенах лука-батун. Проведена оценка антимутагенной активности дигидротаурина и артемина в отношении мутационного процесса, индуцированного гамма-облучением у семян лука-батун, и установлены их наиболее эффективные концентрации.

Ключевые слова: *Artemisia anethifolia*, сесквитерпеновые лактоны, γ -облучение, антимутагенная активность

ВВЕДЕНИЕ

Защита живых организмов от поражающего действия ионизирующих излучений - одна из актуальных проблем в современной биологии. Актуальным направлением современного ботанического ресурсоведения является поиск растений, содержащих биологически активные вещества (Алекперов, 1979).

Интерес к сесквитерпеновым лактонам со стороны химиков и фармакологов за последние годы значительно возрос. Это вызвано тем, что были обнаружены сесквитерпеновые лактоны обладающие широким спектром биологической активности. Известны их цитотоксические, антилейкемические, антибактериальные, противоопуховые, кардиотонические, антипротозойные и другие действия. Они также обладают ростостимулирующей, фунгицидной, инсектицидной, репеллентной, активностью (Сафарова, 2022).

Целью нашей работы являлось изучение влияния сесквитерпеновых лактонов таурина, дигидротаурина и артемина полученных из полыни укрополостной (*Artemisia anethifolia* Web.) на семена лука – батун, облучённые в дозе 10 Гр для выявления их возможного антимутагенного эффекта.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объектом исследования была наземная часть полыни укрополостной, собранной в период цветения в селении Верхний Тагирджал Гусарского района Азербайджанской Республики в сентябре 2009 г. Исследование антимутагенных свойств сесквитерпеновых лактонов:

таурина, дигидротаурина и артемина, выделенных методом колоночной хроматографии, проводили на семенах лука – батун - урожая 2010-го года (Бахшиева и др., 2011). Изучали индуцированный гамма - облучением уровень структурных перестроек хромосом в апикальной меристеме корешков. Учёт перестроек хромосом проводили по одной из стандартных методик, анафазно – телофазным методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На таблицах 1, 2 и 3 представлены данные о влиянии таурина, дигидротаурина и артемина на частоту индуцированных гамма - облучением аберраций хромосом в семенах лука - батун.

Как видно из таблицы 1, таурин во всех применяемых концентрациях снижает индуцированный гамма облучением уровень аберраций хромосом. Достоверность разницы между контрольным и опытным вариантами составляет соответственно: 4,74; 5,62; 6,59; 4,61; 4,23; что превышает 0,1% уровень значимости по критерию Стьюдента. При этом не выявлено концентрационной зависимости антимутагенного эффекта таурина. Наиболее эффективной является концентрация таурина 0,1 мг/л, которая снижает уровень аберраций хромосом до контрольного уровня.

Как видно из таблицы 2, вещество дигидротаурин во всех применяемых концентрациях достоверно снижает индуцированный гамма - облучением уровень аберраций хромосом.

Наиболее оптимальной является концентрация дигидротаурина 0,01 мг/л, которая снижает индуцированную мутабельность более чем в 3 раза до контрольного уровня.

Таблица 1. Влияние таурина на облученные гамма-лучами семена лука-батуна

Варианты концентрации	Всего просмотренных анафаз	Анафазы		td	P
		Частота измен. клеток			
		n	M±m		
Контроль H ₂ O	789	36	4,50±0,73	---	---
Контроль-облучение 10 гр.	890	115	12,92±1,12	---	---
10 мг/л	934	60	6,42±0,80	4,74	0,001
1 мг/л	864	46	5,32±0,76	5,62	0,001
0,1 мг/л	1048	47	4,48±0,63	6,59	0,001
0,01 мг/л	915	60	6,55±0,81	4,61	0,001
0,001 мг/л	901	63	6,99±0,84	4,23	0,001

Таблица 2. Влияние дигидротаурина на облученные гамма-лучами семена лука-батуна

Варианты концентрации	Всего просмотренных анафаз	Анафазы		td	P
		Частота измен. клеток			
		n	M±m		
Контроль H ₂ O	789	36	4,50±0,73	---	---
Контроль-облучение 10 гр.	890	115	12,92±1,12	---	---
10 мг/л	905	54	5,96±0,71	5,11	0,001
1 мг/л	980	44	4,48±0,66	6,49	0,001
0,1 мг/л	1025	45	4,39±0,63	6,56	0,001
0,01 мг/л	1001	40	3,99±0,61	7,03	0,001
0,001 мг/л	878	39	4,44±0,69	6,47	0,001

Таблица 3. Влияние артемина на облученные гамма-облучением семена лука-батуна

Варианты концентрации	Всего просмотренных анафаз	Анафазы		td	P
		Частота измен. клеток			
		n	M±m		
Контроль H ₂ O	789	36	4,50±0,73	---	---
Контроль-облучение 10 гр.	890	115	12,92 ±1,12	---	---
10 мг/л	1224	80	6,53±0,71	4,84	0,001
1 мг/л	1351	72	5,32±0,61	5,98	0,001
0,1 мг/л	1279	64	5,00±0,60	6,23	0,001
0,01 мг/л	1185	53	4,47±0,60	6,65	0,001
0,001 мг/л	1203	80	6,65±0,71	4,75	0,001

На таблице 2 приведены результаты опыта артемином. Как видно из таблицы 2, все концентрации артемина также как и дигидротаурина достоверно снижают индуцированный гамма - облучением уровень аберраций хромосом. Самой эффективной является концентрация артемина 0,01мг/л. Эта концентрация снижает эффект облучения более чем в 3 раза. Таким образом, на примере с гамма - облучением, на семенах лука - батуна показана антимутагенная активность сесквитерпеновых лактонов: таурина, дигидротаурина и артемина полученных из полыни укрополостной. Следует отметить, что оптимальной концентрацией обладающей антимутагенным свойством для дигидротаурина и артемина является 0,01 мг/л.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Впервые обнаружены антимутагенные эф-

фекты таурина, дигидротаурина и артемина, полученных из надземной части полыни укрополостной *Artemisia anethifolia* (L) Web.

2. Установлены концентрации этих веществ, работающих как антимутагены.
3. Установлены их концентрации, обладающие максимальным антимутагенным эффектом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алекперов У.К.** (1979) Антимутагены и проблемы защиты генетического аппарата. Баку: Элм, 112 с.
- Бахшыева Н.Ч., Алескерова А.Н., Серкерев С.В.** (2011) Терпеноиды *Artemisia anethifolia*. Химия природных соединений, №4: 569.
- Сафарова А.Г.** (2002) Автореф. дис... канд. биол. Наук, Баку, 28 с.

Artemisia Anethifolia bitkisindən Ayrılmış Taurin, Dihidrotaurin Və Artemin Seskviterpen Laktonların Antimutagen Effekti

N.Ç. Baxşiyeva¹, D.N. Nağıyeva¹, S.V. Sərkərov²

¹AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

²AMEA Botanika İnstitutu

Artemisia anethifolia bitkisindən ayrılan seskviterpen laktonlar taurin, dihidrotaurin və arteminin çoxillik batun soğanı (*Allium fistulosum* L.) toxumlarında γ -şüalanma ilə induksiya olunan xromosom aberrasiyalarının tezliyinə təsiri öyrənilmişdir. Çoxillik batun soğanı toxumlarında γ -şüalanma ilə induksiya olunan mutasiya prosesinə dihidrotaurin və arteminin antimutagen aktivliyinin qiymətləndirilməsi həyata keçirilmiş və onların ən effektiv qatılıqları müəyyən olunmuşdur.

Açar sözlər: *Artemisia anethifolia*, seskviterpen laktonlar, γ -şüalanma, antimutagen aktivlik

Antimutagenic Effect Of Taurin, Digidrotaurin And Artemin Sesquiterpene Lactones Isolated From *Artemisia anethifolia*

N.Ch.Bakhshiyeva¹, L.N.Nagiyeva¹, S.V.Serkerov²

¹ Institute of Genetic Resources, ANAS

² Institute of Botany, ANAS

The influence of sesquiterpene lactones, including taurin, dihydrotaurin and artemin on frequency of chromosome aberrations induced by γ -irradiation has been studied in seeds of Welsh onion (*Allium fistulosum* L.). Antimutagenic activity of dihydrotaurin and artemin in relation to the mutational process in seeds of Welsh onion induced by γ -irradiation was estimated and their most effective concentrations were established.

Key words: *Artemisia anethifolia*, sesquiterpene lactones, antimutagenic activity